

BUDJET TASHKILOTLARIDA XIZMAT SAFARLARI XARAJATLARINING HISOBI VA ICHKI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH

Ochilov Javohir To'liqin o'g'li

O'zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi 2-kurs tinglovchisi

ochilovjavohir777@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17432007>

Hozirgi kunda davlat sektorida samaradorlik, shaffoflik va mas'uliyatlilik darajasini oshirish eng muhim masalalardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, budjet tashkilotlarining moliyaviy faoliyati, xususan xizmat safarlari bilan bog'liq xarajatlarning hisobini yuritish va ularni ichki audit orqali nazorat qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki xizmat safarlari budjet mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladigan va ko'plab tashkilotlar faoliyatida takrorlanib turadigan moliyaviy jarayon hisoblanadi. Shu boisdan ham bu sohadagi xarajatlarning asoslanganligi, iqtisodiy samaradorligi va qonuniyligini ta'minlash uchun ularni tizimli ravishda hisobga olish va audit qilish zarurati kundan kunga ortib bormoqda.

Xizmat safari — bu budjet tashkiloti xodimining doimiy ish joyidan tashqariga, muayyan muddatga boshqa hududga yuborilishi bilan bog'liq bo'lgan faoliyat bo'lib, u ish beruvchining buyruq yoki topshirig'i asosida amalga oshiriladi. Ushbu xizmat safarlarini amalga oshirishda asosiy xarajat turlari quyidagilardan iborat: yo'l haqi, yashash joyi uchun to'lov, kunlik va boshqa mayda-chuyda xizmatlar uchun mablag'lar. Har bir xarajat turi amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar asosida hisoblanishi va rasmiylashtirilishi lozim.

Budjet tashkilotlarida xizmat safari xarajatlarini hisobga olish jarayoni moliyaviy hisobotning ishonchliligi, shaffofligi va to'g'riligini ta'minlovchi muhim bosqichdir. Xizmat safari xarajatlarining hisobi, odatda, avans orqali amalga oshiriladi. Xodim safarga ketishidan oldin unga zarur xarajatlar uchun belgilangan miqdorda avans mablag'lari ajratiladi va safardan qaytgach, belgilangan muddatda hisobot taqdim etiladi. Ushbu hisobotga yo'l chiptalari, mehmonxona kvitansiyalari, terminal kvitansiyalar, topshiriq xatlari va buyruqlar ilova qilinadi. Xarajatlarning har biri reglamentga muvofiq asoslangan va tasdiqlangan bo'lishi lozim.

Biroq amaliyotda uchrayotgan muammolar ham mavjud: ba'zi hollarda xizmat safari xarajatlari haddan tashqari yuqori yoki asossiz bo'lishi, yo'l-yo'lakay xarajatlarning hujjatsiz rasmiylashtirilishi, bir xil yo'nalishdagi safarlar uchun xarajatlar miqdorining farqli bo'lishi holatlari aniqlanmoqda. Bu esa ichki auditning roli va ahamiyatini yanada oshiradi.

Ichki audit — bu budjet tashkilotlarining moliyaviy, tashkiliy va operatsion faoliyatini baholashga qaratilgan mustaqil va ob'ektiv monitoring tizimidir. U orqali xizmat safari xarajatlarining qonuniyligi, iqtisodiyligi, samaradorligi va maqsadga muvofiqligi aniqlanadi. Ichki audit jarayonida quyidagi jihatlarga e'tibor qaratilishi lozim:

1. Safar zarurligini asoslovchi hujjatlarning mavjudligi va mazmuni;
2. Buyruq va topshiriqnomalarning huquqiy kuchga ega ekanligi;
3. Avans hisob-kitoblari va safar hisobotlarining mosligi;
4. Xarajatlar smetasining me'yoriy hujjatlarga muvofiqligi;
5. Safar natijasida erishilgan maqsad va natijalar.

Ichki audit mexanizmlarining takomillashuvi xizmat safarlari bo'yicha xarajatlarni optimallashtirish, budjet mablag'laridan foydalanishda tejamkorlikka erishish, korrupsiya va moliyaviy suiiste'mollarning oldini olishda katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, audit hisobotlari asosida budjet tashkilotlari o'z ichki moliyaviy nazorat tizimlarini kuchaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Zamonaviy yondashuvlardan biri sifatida raqamli texnologiyalar asosida xizmat safari xarajatlarini boshqarish tizimlarini joriy qilish ham muhim sanaladi. Elektron platformalar yordamida xizmat safari buyruqlari, smetalar, kvitansiyalar va hisobotlarni bir tizimda jamlash, avtomatik tekshiruvlar va real vaqt monitoringni tashkil etish orqali inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytirish mumkin. Misol uchun, ayrim tashkilotlarda "onlayn xizmat safari monitoring tizimi" joriy etilgan bo'lib, bu orqali xarajatlarni elektron tarzda tasdiqlash, taqqoslash va nazorat qilish imkoniyati yaratilgan.

Xizmat safari xarajatlarining asoslanganligi va ularning nazorati shunchaki moliyaviy masala emas, balki institut ishonchliligi va samarasining ko'zguvidir. Agar xizmat safarlari oqilona tashkil qilinsa, mablag'lar tahlil asosida sarflansa, bu nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki tashkilot imijini, jamoa intizomini va boshqaruv sifatini ham yaxshilaydi.

Shu o'rinda, normativ-huquqiy asoslarni takomillashtirish, xususan xizmat safari xarajatlarini tartibga soluvchi nizomlar, ko'rsatmalar va me'yorlarni yangilash zarurati mavjud. Amaldagi me'yorlarda hududlar bo'yicha kunlik va yashash xarajatlari farqlari, inflyatsion ta'sirlar, xizmat safarining murakkabligi hisobga olinmayapti. Natijada xodimlar yoki rahbarlar tomonidan o'z holiga qarab xarajatlar rejalashtirilmoqda, bu esa ortiqcha byurokratiya va xavf tug'diradi.

Ichki audit tizimining mustahkam bo'lishi uchun esa quyidagi yo'nalishlarda ish olib borilishi lozim:

- Audit xodimlari malakasini oshirish, doimiy o'qitish;
- Audit jarayonlarini avtomatlashtirish, elektron audit reyestrlari va indikatorlarini ishlab chiqish;
- Audit xulosalarini tizimli tahlil qilish va ulardan faoliyat rejalashtirishda foydalanish;
- Moliya organlari va tashqi nazorat tuzilmalari bilan integratsiyalashgan hamkorlikni yo'lga qo'yish.

Xizmat safariga yuborilgan xodimlarning faoliyat natijalari bo'yicha hisobotlar va baholash tizimini yo'lga qo'yish ham xizmat safari xarajatlarining samaradorligini aniqlashga xizmat qiladi. Bu orqali xizmat safari faqat "ruxsatnoma" emas, balki real mehnat faoliyatining tarkibiy qismiga aylanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, budjet tashkilotlarida xizmat safari xarajatlarining hisobini yuritish va ichki auditini takomillashtirish — bu faqat moliyaviy boshqaruv masalasi emas, balki budjet mablag'larining adolatli, tejamkor va samarali ishlatilishini ta'minlovchi boshqaruv strategiyasidir. Mazkur yo'nalishda qilinadigan har qanday islohot jamiyatning ishonchini oshirishga, tashkilotning samarali faoliyat yuritishiga, korrupsion holatlarning oldini olishga va eng muhimi, davlat byudjetining iqtisodiy barqarorligiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. (2000). *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. Toshkent: Ma'naviyat.
2. Abdukarimov K.Q. (2019). *Davlat moliyasi*. Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA" nashriyoti.

3. Abdullayev A.A. (2018). *Byudjet tizimi va davlat moliyasi*. Toshkent: Iqtisodiyot.
4. Qurbonov Q. (2017). *Ichki audit asoslari*. Toshkent: “Fan va texnologiya”.
5. Ibragimov R., Isroilov R. (2020). *Davlat moliyaviy nazorati asoslari*. Toshkent: “Iqtisodchi”.
6. Xojiyev B.M. (2021). *Davlat moliyaviy boshqaruvi va nazorati*. Toshkent: “Iqtisodiyot”.
7. Murodov A.T. (2016). *Moliyaviy hisobot va audit asoslari*. Toshkent: “Moliya”.
8. Xaydarov M.A. (2018). *Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi*. Toshkent: “Moliya”.
9. Tursunov B.X. (2019). *Moliya va kredit*. Toshkent: “Iqtisodiyot”.
10. Sattorov S.S. (2020). *Xizmat safari xarajatlarini boshqarish mexanizmlari*. Toshkent: “Fan”.
11. Ergashev N.M. (2015). *Byudjet intizomi va ichki audit tizimi*. Toshkent: “Adolat”.
12. Mustafoyev O.M. (2022). *Davlat byudjet mablag’laridan foydalanish samaradorligi*. Toshkent: “Moliya”.